

"Arifmetik progressiyani oson o'rganamiz "

Oltmishboyeva Shaxlo

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 3-
umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika
fani o'qituvchisi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada arifmetik progressiyani ishlash usullari, formulalari haqida va arifmetik progressiya g'oyasi, uning n -chi hadini aniqlash uchun AP formulalari, umumiy farq va AP ning n ta a'zolar yig'indisi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: progressiya, arifmetika, AP, had, formula.

Ketma-ketlikdagi har ikki ketma-ket atamalar orasidagi farq bir xil; bu arifmetik progressiya (AP) deb nomlanadi. Arifmetik progressiyaning (AP) yaxshi namunasi 2, 6, 10, 14,... qatorlari bo'lib, har bir raqam oldingi hadga 4 qo'shish orqali hosil bo'ladigan naqshga amal qiladi. Har yili maoshi oldindan belgilangan 5000 dollarga ko'tariladigan ishchining yillik daromadi APning haqiqiy misoli bo'lib xizmat qiladi. Arifmetik progressiya formulasini yaxshiroq tushunish uchun biz uning asosida bir qancha misollarni yechamiz.

Arifmetik progressiya nima? Arifmetik progressiya (AP) - bu har ikki ketma-ket had o'rtasidagi farqlar bir xil bo'lgan raqamlar ketma-ketligi. Bu progressiyada birinchi haddan tashqari har bir a'zo o'zining oldingi hadiga sobit son qo'shish yo'li bilan olinadi. Ushbu sobit raqam umumiy farq sifatida tanilgan va "d" bilan belgilanadi. Arifmetik progressiyaning birinchi hadi odatda "a" yoki "a1" bilan

belgilanadi. Masalan, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, ... arifmetik progressiyadir, chunki har ikki ketma-ket hadning farqlari bir xil (4 kabi). ya'ni, $5 - 1 = 9 - 5 = 13 - 9 = 17 - 13 = 21 - 17 = 25 - 21 = 29 - 25 = 33 - 29 = \dots = 4$. Bundan tashqari, har bir atama (ayrimlardan tashqari) Ushbu APning birinchi muddati) oldingi muddatiga 4 ni qo'shish orqali olinadi. Ushbu arifmetik progressiyada: $a = 1$ (birinchi atama) $d = 4$ (alohida "umumiy farq") Shunday qilib, arifmetik progressiyani, umuman olganda, quyidagicha yozish mumkin: $\{a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots\}$.

Arifmetik progressiya formulasi (AP formulalari) APning birinchi "a" atamasi va umumiy farq "d" uchun quyida AP bilan bog'liq turli muammolarni hal qilish uchun ishlatiladigan arifmetik progressiya formulalari ro'yxati keltirilgan: APning umumiy farqi: $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \dots = a_n - a_{n-1}$ APning n-chi hadi: $a_n = a + (n - 1)d$ APning n ta hadining yig'indisi: $S_n = n/2 (2a + (n - 1) d) = n/2 (a + l)$, bu erda l - arifmetik progressiyaning oxirgi hadi. Quyidagi rasm barcha AP formulalarini o'z ichiga oladi.

Arifmetik progressiyada ishlatiladigan umumiy atamalar Bundan buyon biz arifmetik progressiyani AP deb qisqartiramiz. AP odatda quyidagicha ko'rsatiladi: $a_1, a_2, a_3, \dots$. U quyidagi terminologiyani o'z ichiga oladi. Arifmetik progressiyaning birinchi muddati: Nomidan ko'rinib turibdiki, APning birinchi atamasi progressiyaning birinchi raqamidir. Odatda a_1 (yoki) a bilan ifodalanadi. Masalan, 6, 13, 20, 27, 34, ketma-ketlikda. . . birinchi had 6. ya'ni $a_1 = 6$ (yoki) $a = 6$. Arifmetik progressiyaning umumiy farqi: Bizga ma'lumki, AP bu ketma-ketlik bo'lib, birinchi haddan tashqari har bir atama o'zining oldingi hadiga qat'iy raqam qo'shish orqali olinadi. Bu yerda "belgilangan son" "umumiy farq" deb ataladi va "d" bilan belgilanadi, ya'ni birinchi had a_1 bo'lsa, u holda: ikkinchi had $a_1 + d$, uchinchi had $a_1 + d + d = a_1 + 2d$ va to'rtinchi had $a_1 + 2d + d = a_1 + 3d$ va

hokazo. Masalan, 6, 13, 20, 27, 34, ketma-ketlikda. . . , har bir atama, birinchi haddan tashqari, oldingi hadiga 7 qo'shilishi bilan olinadi. Shunday qilib, umumiy farq, $d=7$. Umuman olganda, umumiy farq APning har ikki ketma-ket atamasi o'rtasidagi farqdir. Shunday qilib, APning umumiy farqini hisoblash formulasi: $d = a_n - a_{n-1}$. Bu erda birinchi atama va umumiy farq bilan ba'zi AP misollari keltirilgan. 6, 13, 20, 27, 34,. . . birinchi atamasi 6 va umumiy farqi 7 bo'lgan AP hisoblanadi. 91, 81, 71, 61, 51,. . . birinchi atamasi 91 va umumiy farq -10 bilan AP hisoblanadi. $p, 2p, 3p, 4p, 5p, \dots$ - birinchi a p va umumiy farq p ga ega bo'lgan AP. $-\sqrt{3}, -2\sqrt{3}, -3\sqrt{3}, -4\sqrt{3}, -5\sqrt{3}, \dots$ birinchi haddi $-\sqrt{3}$ va umumiy farqi $-\sqrt{3}$ bo'lgan AP hisoblanadi. Arifmetik progressiyaning N -soni Birinchi hadi ' a ' va umumiy farqi ' d ' bo'lgan APning umumiy atamasi (yoki) n -chi hadi $a_n = a + (n - 1) d$ formulasi bilan berilgan. Masalan, 6, 13, 20, 27, 34, progressiyaning umumiy hadini (yoki) n -chi hadini topish. . . , n -sonli formulaning formulasida birinchi had $a_1 = 6$ va umumiy farq $d = 7$ ni almashtiramiz. Keyin, $a_n = a + (n - 1) d = 6 + (n - 1) 7 = 6 + 7n - 7 = 7n - 1$ ni olamiz.

Raqamning ketma-ket tartibi raqamlar qatorida joylashgan bo'lsa, bu ketma-ket raqam A.P da bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, raqamlar qatorining har bir a'zosi bilan raqamlar qatoridagi oldingi raqam o'rtasidagi farq doimiy bo'lishi kerak, $t_n - 1 - t_n = \text{doimiy}$. Bu doimiy sonlar qatoridagi umumiy farq (c.d) deb nomlanadi va umumiy farq A.P da "d" bilan belgilanadi. Arifmetik progressiya "A.P" deb qisqartiriladi. Bundan tashqari, esda tutingki, umumiy farqlar ijobiy, salbiy yoki nol bo'lishi mumkin va seriyalarga bog'liq. Masalan:- Seriyaning har bir hadi va A.P da oldingi sonning umumiy farqi doimiy ekanligini isbotlash uchun bir qator natural sonlar berilgan: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ $2-1= 1$ $3-2= 1$ $4-3= 1$ $5-4= 1$ $6-5= 1$ $7-6= 1$ Shunday qilib, bu erda siz umumiy farqni 1ga olasiz. Ko'rinib turibdiki, seriya doimiydir.

Arifmetik progressiyaning asosiy shartlari Ushbu mavzuni boshlashdan oldin talaba uchun muhim maslahat bor, ular A.P.da ishlatiladigan ba'zi muhim atamalarni bilishlari kerak. Ular: A.P (A.P) qatoridagi umumiy farq “d” bilan belgilanadi. A.P (A.P) qatorining birinchi hadi “a” bilan belgilanadi. Seriyaning n-chi hadi “an” bilan belgilanadi. A.P (A.P) dagi birinchi n ta hadning yig‘indisi “Sn” bilan belgilanadi.

Shunday qilib, bu APning umumiy atamasi (yoki) n-chi hadi: $a_n = 7n - 1$. Lekin APning umumiy atamasini topishdan nima foyda? Arifmetik progressiyani yechish uchun ba'zi muhim maslahatlar Ketma-ketlikda arifmetik progressiyaning o'rta hadi qatorda uchta raqam mavjud. Shunday qilib, seriyaning o'rtasi arifmetik o'rtacha deb nomlanadi. Biroq, agar qator a, b va c bo'lsa. Bu yerda b qatorning o'rta hadi yoki arifmetik o'rtacha. Shunday qilib, formula quyidagicha bo'ladi: $b = \frac{a+c}{2}$. Agar A.P qatorining m-chi hadi n, n-chi hadi esa ketma-ket m hisoblangan. Shunday qilib, biz atamalar o'rtasidagi umumiy farq -1 bo'lishini va APning (m+n)-nchi qismini nolga teng deb hisobladik. Tasvir: Agar berilgan A.P qatori bo'lsa, A.P ning 12- hadi 6 ga, 6- hadi esa 12 ga teng. Xo'sh, A.P ning 18- hadi qanday bo'ladi? berilgan, Seriyaning 12-soni - 6 Seriyaning 6-chi muddati 12 Shunday qilib, $a_{12} = 6$ $a_6 = 12$ Biroq, $a + 11d = 6$ (i) $a + 5d = 12$(ii) (i) - (ii), olamiz $6d = -6$ $d = -1$ Endi d ning qiymatini (i) tenglamaga qo'ying, endi biz olamiz, $a = 11 + 6$ Shunday qilib, $a = 17$ qiymati, $a_{18} = a + 17d$ $a_{18} = 17 + 17(-1) = 0$, Bu yerda n ning qiymati -1 ga teng, shuning uchun (m+n)-chi hadning qiymati nolga teng.

Xulosa

Arifmetik progressiya - bu qisqacha mavzu bo'lib, unda siz savollarni diqqat bilan echishingiz kerak, chunki barcha savollar turli shartlarni o'z ichiga oladi. Biroq, A.P mavzusini hal qilishdan oldin yana bir muhim maslahat bor; biz barcha

formulalarni va ularning qisqartmalarini diqqat bilan o'rganishimiz kerak, chunki bular mavzuning asoslari va butun ish faqat ushbu formulalarga bog'liq. Chunki bu mavzu trigonometriya, algebra, sanoq sistemasi masalalarini ham yechishga yordam beradi, shuningdek, A.P formulasidan foydalanilgan ko'plab boblar mavjud bo'lib, ular orqali biz bu savollarni hech qanday xatosiz tez hal qilishimiz mumkin.

References

1. Concise Oxford Dictionary of Mathematics Provides brief definitions for terms in pure and applied mathematics. Content from print 4th edition, 2009.

2. The Mathematical Atlas: a Gateway to Modern Mathematics This excellent survey of mathematics, created by Dave Rusin, is organized by the Mathematical Subject Classification. Pages for each division include subject descriptions, lists of subdivisions, bibliographic references and selected web sites.

3. Wolfram Mathworld. A comprehensive interactive encyclopedia for "students, educators, math enthusiasts, and researchers". Information is organized by subject with an alphabetical index of terms and topics. Many entries include bibliographic references. From Wolfram Research.

4. Penguin Dictionary of Mathematics. Brief definitions for 3,300 terms in pure and applied mathematics. Content from 2003 print edition. Aimed at high school and university students. Includes biographies of over 200 key figures in mathematics

5. Mathematical Quotations Server. A collection of searchable mathematical quotations. Maintained by Furman University.

6. CRC Concise Encyclopedia of Mathematics. Eric W. Weisstein. 2nd edition. Chapman and Hall/CRC Press, 2003. (Print)

7. An extensive "compendium of mathematical definitions, formulas, figures, tabulations, and references", designed for users with varying mathematical backgrounds. Includes many cross references and substantial reference lists.

QA5.W45 2003 -- Eckhart Library Reference Collection

